

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag N^o.: 28, inzake boeking van devaluatiewinsten.

Zijn „devaluatie-winsten”, die in de boeken van een eenmanszaak of firma, tengevolge van verkoop van voorraden tegen thans geldende hogere vervangingsprijzen, verschijnen, als belastbaar inkomen te beschouwen?

Antwoord:

Binnenkort zullen in dit blad over het onderwerp, waartoe ook deze vraag behoort, beschouwingen verschijnen, waarnaar wij den vrager verwijzen.

Vraag N^o.: 29, inzake toepassing van bruto-winst-normen door den Rijksaccountantsdienst.

Door den Rijks-accountantsdienst wordt zeer vaak gerekend met bruto-winst-normen, welke in sommige gevallen vrij aardig kloppen, in andere gevallen beduidende afwijkingen vertoonen van de becijferde bruto-winst volgens gevoerde boekhouding.

Vooraf in zaken als kleermakerijen, confectiezaken, bakkerijen, slagerijen, wordt dit aangetroffen, zonder dat aan kwade trouw gedacht behoeft te worden.

In dezelfde richting wijst de uitspraak van den Raad van Beroep te Utrecht van 13 Juli 1936, welke hierop neerkomt, dat toepassing van normen niet alleen gebaseerd kan worden op aanmerkelijke afwijking van resultaat boekhouding en resultaat van normenberekening.

Uit het enkele feit, dat iemand niet steeds een verklaring weet van die afwijkingen, behoeft dus niet geconcludeerd te worden, dat de brutowinst volgens normen juist, en de resultaten der boeken onjuist zijn.

Kunt U omtrent de toepassing van bruto-winst-normen door den Rijksaccountantsdienst mij nader inlichten?

Antwoord:

De Rijksaccountantsdienst maakt gebruik van bruto-winst-normen om de gegevens der boekhouding van winkelbedrijven en ook andere zaken te toetsen. Bij vergelijking wordt rekening gehouden met de standing der zaak; de kwaliteit der gebruikte grondstoffen en de verkoopprijzen kunnen zeer uiteenloopen. Wanneer afwijkingen van eenige betekenis worden geconstateerd, moet de oorzaak daarvan worden opgespoord. Indien de boekhouding deugdelijk wordt bevonden, kan eenige afwijking van de resultaten der boekhouding van de bruto-winstnormen niet leiden tot een verhooging van de bruto-winst. De boekhouding laat, vooral bij winkelzaken, echter nogal eens te wenschen over. Zoo komt het meermalen voor, dat in het gehouden kasboek de uitgaven de ontvangsten overtreffen, waardoor een negatief kassaldo ontstaat, of een onmogelijk laag bedrag aan privé-uitgaven is geboekt, waarvoor geen verklaring kan wor-

den gevonden. Telt men het bedrag van het negatieve kassaldo of van de verhoogde privé-uitgaven bij de bruto-winst, dan komt men meermalen tot een bruto-winstpercentage, dat niet veel van de norm afwijkt.

Voor het overige moet ieder geval op zichzelf beoordeeld worden. In de meeste gevallen wordt, wanneer de afwijking zeer groot is, wel een verklaring gevonden.

A. NIERHOFF

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Bankadministratie en organisatie

Wintersteyn, M. C. — Schr. brengt de verschillen naar voren tusschen de administraties van ondernemingen van allerlei aard en die van het bankbedrijf. Hij behandelt achtereenvolgens de administraties van de verhoudingen, uitgedrukt in geld en die in andere waarden. Tenslotte geeft schr. de verschillen aan bij de voorraadadministratie.
A III 3 *Prodiscon Sept. 1936*

Accounting methods must be revised to meet the increasing burden of taxation

Montgomery, H. — Blijkt niet erg te spreken te zijn over de „new dealers”. Acht o.a. de voorgestelde belasting op niet uitgekeerde winsten ongezonder en onnodig en evenals de „social security taxes” een achteruitstelling van de spaarzamen en vlijtigen. De zaken dienen voor zoover noodig door structuurverandering en door betere administratie zich te vrijwaren voor onnodige belastingdruk. Pleit nog voor het invoeren van het „natural business year”.
A III 3 *The Journal of Accountancy Augustus 1936*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Ownership of working papers

Redactie, — Het recht van den accountant op het eigendom van zijn dossier is in Engeland niet vaststaand. Enkele zeer oude „cases” geven weinig zekerheid. De redactie helt over naar de meening, dat de accountant een soort „auteursrecht” op zijn dossier dient te bezitten.
A IV 2 *The Certified Accountants' Journal Juli 1936*

Preparing accounts from incomplete records

Back, W. J. — Doordat veelal het aantal kleine zaken in de accountantspraktijk overweegt, is het hierbij dikwijls voorkomende euvel van onvolledige administraties voor den accountant van groot belang. Vele praktische wenken voor den accountant „how to make the best of it” worden in dit artikel gegeven.
A IV 3 *The Incorporated Accountants' Journal Augustus 1936*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Het gebruik van de universeele decimale classificatie voor de ordening van het bedrijfsarchief

Wartena, R. — Schr. geeft een uiteenzetting van het decimale stelsel.
B a III 1 *Prodiscon Sept. 1936*

Het rechthoekig cartogram als hulpmiddel in de verkooporganisatie

Mulder, K. — Schr. geeft toepassingen voor Nederland van de methode Raisz, welke de bezwaren van het plaatsen van figuren op

een landkaart, zooals het ineenloopen van deze figuren, ondervangt. De methode leent zich uitstekend voor de onderlinge vergelijking van economisch statistische verschijnselen in onderscheiden geografische gebieden.
B a III 2

Prodiscon Sept. 1936

Tusschentijdsche resultatenoverzichten

Spits, C. L. — Schr. behandelt het resultatenoverzicht als sluitstuk op de bedrijfsbegroting en becritiseert de afwijzende houding van Schmalenbach en Beste t.o.v. het begrotingsstelsel, zij bepalen zich tot de vergelijking van perioden.
B a III 3

Prodiscon Sept. 1936

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Redelijke en oaredelijke prijsverhoging

Polak, Prof. dr. N. J. — Mag de tegen lagen prijs gekochte voorraad tegen verhoogde prijzen worden geoffreerd? In continuele productieprocessen (industrie) moet het beginsel van de vervangingswaarde worden toegepast. Verloopt door seizoenverschillen of verscheidenheid in de sorteering het productieproces discontinu (handel), dan is prijsstijging onredelijk.
B a IV 1

De Naamlooze Vennootschap Oct. 1936

Costing in relation to contracts on a percentage basis

Stalker, W. H. — Behandelt de oorsprong der „regiebouw” contracten, welke grooten invloed hebben gehad op een betere kostprijscalculatie en -administratie. Verschillende vraagstukken op dit gebied worden besproken.
B a IV 2b

The Incorporated Accountants' Journal Augustus 1936

Valuation of inventories

Publicatie van een rapport uitgebracht door een „Special Committee on Inventories” van het „American Institute of Accountants”.

Onderscheidt de volgende waardeeringen: 1. the first in, first out basis”, 2. „the last in, first out basis” en 3. „the basis of cumulative averaged costs” van welke de 2e methode het meest wordt geprezen.
B a IV 2e

The Journal of Accountancy Augustus 1936

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Efficiency

Korevaar, dr. ir. A. — Onze efficiency-beweging is uitsluitend rationalistisch georiënteerd. Aan ethische, aesthetische en religieuze factoren wordt te weinig aandacht geschonken. Daarom mislukt b.v. de normalisatie van papierformaten en van de classificatie.
B a VI 4

Prodiscon Sept. 1936

Réorganisation

Vincent, A. — Alvorens te reorganiseeren dient men te weten waartoe men dit doet en welke voordeelen men ervan verwacht, ten einde de juiste lijn bij de reorganisatie te kunnen volgen. De voornaamste doeleinden van een reorganisatie worden behandeld.
B a VI 13

L'Organisation Augustus 1936

Efficiency

Korevaar, dr. ir. A. — Onze efficiency-beweging is uitsluitend rationalistisch georiënteerd. Aan ethische, aesthetische en religieuze factoren wordt te weinig aandacht geschonken. Daarom mislukt b.v. de normalisatie van papierformaten en van de classificatie.
B a VI 13

Prodiscon Sept. 1936

Enchaînons service commercial et service technique

Thiebaut, R. — Veelal bestaat er een gebrekkige samenwerking tusschen de verkoopafdeeling en de technische afdeling, hetgeen klachten van de cliënteel tot gevolg heeft. Behandeld worden middelen om deze samenwerking te verbeteren o.a. door een meer duidelijke en uniforme benaming der artikelen, vergaderingen van afdelingschefs enz.
B a VI 13

L'Organisation Juli 1936

L'Organisation comptable et le budget

Dent, A. G. H. — Bespreekt het bij de Renold and Coventry Chain Co toegepast budgetteeringsysteem. Dit houdt een rekeningstelsel volgens een numerieke code in, hetwelk in details aansluit bij het organisatieplan. Ter voorlichting van het personeel enz. dient een budgetteeringshandleiding.
B a VI 18

L'Organisation Juli 1936

Révision périodique du travail de bureaux

Lebrun, G. — Periodiek dient men de kantoororganisatie te herzien, daar door sleur taf van oorspronkelijk goede werkmethode later inefficient worden. Voorbeelden hiervan voor de correspondentie- en de boekhoudafdeeling worden gegeven. De hulp van een externen raadgevend organisator is van groote waarde.
B a VI 23

L'Organisation Augustus 1936

Het gebruik van de universele decimale classificatie voor de ordening van het bedrijfsarchief

Wartena, R. — Schr. geeft een uiteenzetting van het decimale stelsel.
B a VI 23

Prodiscon Sept. 1936

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

La sélection du personnel

Lobstein, J. — De selectie moet rationeel zijn en dus berusten op exacte en volledige gegevens betreffende moraliteit, vakkennis, fysieke toestand enz. Beschreven wordt hoe deze gegevens verkregen kunnen worden.
B a VII 5

L'Organisation Juli 1936

Wat is de waarde van psycho-technisch onderzoek

Cohen-Henriquez, P. — De methoden en werkwijzen van de psychotechniek worden in details besproken. De methode der „tests quelconques” lijkt beter te zijn dan de „analytische” methode, terwijl die tests de beste uitslag geven, welke de meest complexe arbeidsverrichting vereischen.
B a VII 5

Administratieve Arbeid Augustus 1936

Het conflict tusschen de werkloosheidsbestrijding en de technische ontwikkeling

Dresden, Prof. ir. D. — Schr. behandelt een aantal tijdperken uit de geschiedenis van ons vaderland, waarin de werkloosheid groot was en de technische ontwikkeling gering. Uitbreiding van de techniek veroorzaakt wel tijdelijk en plaatselijk technologische werkloosheid, doch geen massale werkloosheid als de huidige. Daarvoor is veeleer de internationale structuur van de maatschappij verantwoordelijk, in het bijzonder de plotselinge veranderingen daarin. Tenslotte verwacht schr. zich in een betoog over devaluatie en ordening.
B a VII 10

De Ingenieur 11 Sept. 1936 T. 37—51

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De vraag naar rubber

Uit een onderzoek omtrent prijzen, voorraden, verbruik, enz. van rubber concludeert men, dat het verbruik van ruwe rubber slechts zeer weinig elastisch is t.o.v. den prijs. Dit resultaat acht men begrijpelijk, daar de kosten van rubber een slechts zeer gering deel uitmaken van de productiekosten van een auto en bovendien de afzet van automobielen wederom weinig elastisch is t.o.v. den prijs van auto's. Het verband tusschen den prijs van ruwe rubber en het verbruik van geregenereerde rubber wordt berekend.
B b IV 7

De Nederlandsche Conjunctuur Aug. 1936

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Verkeer in de groote stad

Clerx, ir. J. W. — Schr. behandelt den aard van het verkeer, de samenstelling, de eischen die het verkeer stelt, de mogelijkheden om aan die eischen te voldoen, tenslotte de verkeersregeling, in het bijzonder van het Amsterdamsche verkeer.
B b VII 1

De Ingenieur 9 Oct. 1936 V 99—V 112

Ontwikkeling der bedrijfsorganisatie in een spoorwegbedrijf

Berlekom, ir. J. D. Berdenis van — Schr. bespreekt het oude en het nieuwe systeem van werken in locomotiefherstelwerkplaatsen. Invloed van premiestelsel en ploegbaas. Schr. meent, dat het premiestelsel zich zelf overbodig maakt.
B b VII 2

Prodiscon Sept. 1936

De personeele belasting op motorrijtuigen

De motieven, op grond waarvan in 1909 personeele belasting op motorrijtuigen werd geheven, gelden niet meer. Het is onjuist, dat huurauto's zijn belast. De maatstaf waarnaar bepaald wordt of voor

een motorrijtuig verminderde personeele belasting verschuldigd is, is onvoldoende begrensd. Na de uitbreiding van de gemeentelijke bevoegdheden in 1931 zijn de financiële lasten voor het motorwegverkeer telken jare toegenomen.

B b VII 6 *Publicatie no. 17 van de Algemeene Nederlandse Verkeersfederatie October 1936*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Ellis, H. L. The principles and interpretation of accounts. London, 1936.

Morcy, L. Introduction to governmental accounting. New York, 1936.

Roberts, H. C. Intermediate book-keeping exercises. London, 1936.

Warenausgangbuch. München, 1936.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

1. ALGEMEEN

Prion, Willi. Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Berlin, 1936.

Rummel, Kurt. Wirtschaftlichkeitsrechnung. Düsseldorf, 1936.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Brown, E. H. Phelps. The framework of the pricing system. London, 1936.

Fink, Erwin. Probleme der Kostenstellenrechnung industrieller und landwirtschaftlicher Betriebe. Eine vergleichende Untersuchung. Königsberg, 1936.

Hutchinson, J. G. Arithmetic for the business office. New York, 1936.

John, J. H. Rational business arithmetic. New York, 1936.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Brenke, Carl. Die Finanzierung des Handwerksbetriebes. Stuttgart, 1936.

Oliphant, J. H. & company. Studies in securities, 1936. New York, 1936.

Shultz, B. E. Stock exchange procedure. New York, 1936.

Winakor, Arthur H. Capacity to pay current debts. Urbana, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bergfeld, P. Methodik und Anwendungsmöglichkeit der Zeitstudie in der Textilindustrie. Berlin, 1936.

Frederick, J. G. For top-executives only. New York, 1936.

Goode, K. M. and M. Z. Kaufman. Showmanship in business. New York, 1936.

Learned, E. P. Problems in marketing. New York, 1936.

Mallar Smith, W. The marketing of Australian and Zealand primary products With a foreword by J. Coatman. London, 1936.

Spitz, Heinrich. Die Organisation des deutschen Handwerks. Stand 1. Juni 1936. München, 1936.

Wilson, George Lloyd and others. Public utility industries. New York, 1936.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Butler, H. E. Practical methods to insure success. Esoteric, 1936.

Butler, H. E. Useful instructions for a successful life. Esoteric, 1936.

Casacof, Ch. La remuneration et le contrôle du travail dans l'industrie. Paris, 1936.

Drinker, P. and T. Hatch. Industrial dust, hygienic significance, measurement and control. New York, 1936.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Kadgien, Hans Ulrich. Die Entwicklung des Lagerhaus- und Lager-scheinwesens für Getreide und ihr Einfluss auf die Finanzierung der Landwirtschaft. Königsberg, 1936.

V. INDUSTRIE

Bergfeld, P. Methodik und Anwendungsmöglichkeit der Zeitstudie in der Textilindustrie. Berlin, 1936.

Betriebswirtschaft auf deutschen Eisenhüttenwerken. 6 Vorträge über Betriebswirtschaft. Hrsg. vom Ausschuss für Betriebswirtschaft des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. Düsseldorf, 1936.

Bradford, E. S. Economic factors affecting shoe marketing. New York, 1936.

Casacof, Ch. La remuneration et le contrôle du travail dans l'industrie. Paris, 1936.

Ruberg, Carl. Kaufmännische Betriebsführung im Bauhandwerk. Nordhausen a. Harz, 1936.

Sharpe, Albert E. and Charles Taylor. Industrial insurance salesmanship in theory and practice. London, 1936.

Willcox, O. W. Can industry govern itself? New York, 1936.

Wilson, George Lloyd and others. Public utility industries. New York, 1936.

VI. HANDEL

Bradford, E. S. Economic factors affecting shoe marketing. New York, 1936.

Büttner, Max. Das Werberecht des Einzelhändlers. Langensalza, 1936.

Kleinhaus, H. I. 1935 departmental merchandising and operating results of department stores and specialty stores. New York, 1936.

Hasz, Kurt. Studien zur Darstellung des Risikos in der Bilanz der Grosshandels-Unternehmung. Wien, 1936.

Hoffman, R. C. Romance of commerce. Boston, 1936.

Schleunig, Horst. Der deutsche Kohlenhandel. Ein Weg von der freizügigen zur gebundenen Marktversorgung. Berlin, 1936.

Weiss, E. B. How to sell to and through department stores. New York, 1936.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Ade, Walter. Das Tankstellenproblem in Deutschland. Eine Untersuchung über die Bedeutung der Tankstellen als Absatzorganisation der Treibstoffe und über die Möglichkeit einer Senkung der Zapfstellenpreise. Hamburg, 1936.

Kadgien, Hans Ulrich. Die Entwicklung des Lagerhaus- und Lager-scheinwesens für Getreide und ihr Einfluss auf die Finanzierung der Landwirtschaft. Königsberg, 1936.

IX. VERZEKERING

Sharpe, Albert E. and Charles Taylor. Industrial insurance salesmanship in theory and practice. London, 1936.

Hutchinson, J. G. Arithmetic for the business office. New York, 1936.

R.K. HANDELSHOOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Bevorderd tot Accountant de Heer *F. A. J. van de Lisdonk*, Doctorandus in de Economische en Sociale Wetenschappen te Hilvarenbeek.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Beknopt leer- en leesboek der economie door *J. van Zwijndrecht*, uitgave van *J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij*. Groningen, 1936. Prijs f 1.90, Geb. f 2.25.

De nieuwe wettelijke regeling over den Koop en Verkoop op afbetaling en over het afbetalingsbedrijf, door *Mr. W. Huyzen*, uitgave van *Leiter Nypels*, Maastricht. Prijs f .